

Casas da Orla Marítima de João Pessoa Um olhar sobre a Arquitetura Moderna (1960 – 1974)

Roberta Xavier da Costa

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN, pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória da UFPB.

robertaxcosta@oi.com.br

Resumo

Este artigo trata da arquitetura moderna vista através das casas unifamiliares dos bairros da Orla Marítima de João Pessoa, Cabo Branco, Tambaú e Manaíra; construídas entre 1960 e 1974. Durante a pesquisa para a dissertação, foi possível identificar os indícios do contexto da ocupação dos bairros e também, os traços das "modernidades" assumidas pela classe média paraibana no período. A análise de seu conjunto requer um aprofundamento, pois nesse tipo de edificação se pode perceber a aceitação e consolidação da linguagem moderna, e, entendê-la enquanto herança para as gerações seguintes. Apesar de representarem uma época, esses objetos arquitetônicos têm tido uma "vida efêmera"; nessa "perda de memória recente", na ação do tempo e da especulação imobiliária, essas edificações estão se perdendo tanto como entidades físicas (o edifício como fonte de documentação para a historiografia da arquitetura), fato observado durante a pesquisa de campo, onde vários exemplares tinham "mortes anunciadas", ou vieram a "óbito"; como também na forma documental, na inexistência do projeto (imagem), por exemplo, o arquivo da PMJP está incompleto em relação aos documentos anteriores a 1972. Sem o documento edificado como repassar as informações para futuras gerações? Compreender o âmbito do que possa ser entendido como moderno, passa pelo registro do que foi produzido; faz parte da construção da historiografia para gerar novos conhecimentos, e se ampliar o entendimento do que de fato foi o fenômeno de disseminação da arquitetura moderna no país. Trabalhos como esse são também uma forma de preservar a memória da cidade; (re)conhecer e refletir sobre a arquitetura das casas da orla marítima e suas repercussões sobre a paisagem construída da cidade, é parte de um esforço coletivo para incluir os exemplares de arquitetura moderna da Paraíba em um todo mais amplo, a história da arquitetura moderna no Brasil.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, disseminação, residências paraibanas.

Abstract

This article deals with modern architecture seen through the neighborhoods of single-family homes in the coastline of Joao Pessoa, Cabo Branco, Tambaú and Manaíra, built between 1960 and 1974. During the research for the dissertation, it was possible to identify the context clues to the occupation of neighborhoods and also the traces of "modernity" assumed by the middle class in Paraíba. The analysis this group requires a deepening, because in this kind of construction it is noted the acceptance and consolidation of modern language, and understand it as a legacy for future generations. Although they represent a time, these architectural objects have had a "short life", this "short term memory loss," the action of time and speculation, these buildings are losing as much as physical entities (the building as a source of documentation historiography of architecture), which was observed during field research, where several copies were "reported deaths," or came to "die", but also in documentary form, in the absence of the project (pictured), for example, the PMJP archives are incomplete in relation to documents prior to 1972. Without the built document how to pass the information to future generations? Understanding the scope of what could be perceived as modern, goes through the listing of what was produced, is part of the construction of historiography to generate new knowledge and broaden the understanding of what actually was the phenomenon of the spread of modern architecture in the country. Works like this are also a way to preserve the memory of the city, (re)consider and reflect on the architecture of the houses along the seafront and its impact on the built environment of the city, is part of a collective effort to include examples of modern architecture in Paraíba in a larger whole, the history of modern architecture in Brazil.

Keywords: Modern Architecture, dissemination, residences Paraíba.

Casas da Orla Marítima de João Pessoa Um olhar sobre a Arquitetura Moderna (1960 – 1974)

Este artigo apresenta alguns dos resultados obtidos durante a pesquisa para a dissertação de mestrado “Casas da Orla Marítima de João Pessoa, um olhar para Arquitetura Moderna em João Pessoa de 1960 e 1974”; trataremos de algumas reflexões acerca de parte do nosso universo de pesquisa; a ênfase será para a condição do acervo levantado a partir da consulta ao Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa (ARCEN/PMJP), nosso principal banco de dados onde coletamos informações de fontes primárias. Investigando os processos de habite-se, identificamos um total de 66 residências erigidas nos bairros de Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, no período.

Existem limitações quanto a totalidade de dados nesse arquivo, a sistematização inicia-se como o que foi produzido em 1973, nos anos anteriores muitos projetos estão incompletos, ou danificados. Devido a esse fato, seguimos também o direcionamento de trabalhar com fontes secundárias, residências que tenham sido catalogadas em pesquisas anteriores¹. Através do cruzamento de dados, o universo eleito para o estudo na dissertação foi acrescido de mais 17 casas, são 83 no total. Para efeitos dessa comunicação escolhemos tratar apenas da mostra coletada no arquivo e identificada em campo. São 28 residências arquivo/campo.

A partir do núcleo de pesquisas do LPPM/CAU/UFPB², parte desses documentos puderam ser registrados, digitalizados ou fotografados. Alimentar esse banco de dados, já iniciado com pesquisas anteriores, poderá contribuir para resgatar pelo registro e documentação parte da memória arquitetônica da cidade. estamos assim dando continuidade ao processo de construção de um trecho da história da cidade de João Pessoa; o que é também uma forma de preservar a imagem da cidade, pois nas últimas duas décadas a substituição dessas edificações de até dois pavimentos por edifícios em altura vem se acentuando³, e, com isso parte da memória e do patrimônio edificado fica sem (re)conhecimento. Compreender o âmbito do que possa ser entendido como moderno, passa, então, pelo registro do que foi produzido.

Porém sem o documento edificado como repassar as informações para futuras gerações? Como lidar com um repertório que se renova tão rapidamente?

¹ Utilizamos como referência para essa relação complementar, as indicações de trabalhos publicados e do banco de dados de pesquisadores vinculados ao LPPM/CAU/UFPB: CAVALCANTI(2008); TAVARES, TAVARES, & TINEM(2005) e PEREIRA(2008).

² Laboratório de Projeto Pesquisa e Memória do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna, Coordenação Profª. Drª. Nelci Tinem.

³ Fato observado durante a pesquisa de campo realizada para esta dissertação, onde um grande número de exemplares tinham anúncios de venda, ou tiveram sua demolição efetuada ao longo de um ano.

Bernard Tschumi diz que “a produção da arquitetura está associada ao conceito e experiência do espaço construído” (Tschumi *apud* NESBIT, 2000), assim o desaparecimento do artefato implicaria na ausência dessa experiência, sem o documento edificado como repassar as informações do que foi o “espírito de uma época”, ou melhor, de uma determinada cultura arquitetônica para futuras gerações?

Nessa reflexão o que é produzido no papel (imagens), através de pesquisas que buscam (re)conhecer essa produção passa a ser relevante, não apenas enquanto historiografia para gerar novos conhecimentos, como também para se ampliar o entendimento do que de fato foi o fenômeno de difusão da arquitetura moderna no país. Assim a recepção e vivência do espaço seria também um meio de divulgação da arquitetura moderna.

Lara(2005) atribui à sedução da publicidade e dos meios de divulgação e ao desejo de *glamour* e *status*, da classe média a construção da “identidade” nacional dos “anos dourados” da arquitetura moderna, e indica duas outras formas de “contaminação” com o vocabulário formal: os “profissionais envolvidos na construção civil” como agentes divulgadores da arquitetura moderna sejam recém-formados ou ainda estudantes, de arquitetura ou engenharia; e a mimese ou imitação das residências mais eruditas.

A própria construção, o canteiro de obras ou, o projeto que o vizinho vai executar, é um vetor que funciona como elemento de propagação das idéias arquitetônicas. Nessa difusão através da obra, vai se formando uma cultura arquitetônica que é representativa de uma época cujos valores e conceitos vão sendo transferidos entre cada objeto que é construído.

Conhecer, reconhecer e refletir sobre a arquitetura das casas da orla marítima e suas repercussões sobre a paisagem construída da cidade, é parte de um esforço coletivo para incluir os exemplares de arquitetura moderna da Paraíba em um todo mais amplo, a história da arquitetura moderna no Brasil. Seu registro, enquanto ainda existem, torna-se necessário para a compreensão deste patrimônio edificado e para a compreensão desse momento de difusão da arquitetura moderna.

Um olhar para registrar ...

A escolha do início do recorte temporal para esse estudo guiou-se pela definição da documentação dos processos de habite-se que encontramos depositados no ARCEN/PMJP. O

mais antigo projeto de residência moderna, nos bairros da Orla Marítima, data de 1960⁴. A data limite para o período final enfatiza o início da renovação do quadro de profissionais atuando na cidade de João Pessoa, acentuada pela abertura do Curso de Arquitetura da Universidade Federal da Paraíba em 1974 e pela institucionalização do planejamento no estado da Paraíba.

Durante o período estabelecido para a análise (1960-1974) no mercado local, a atuação de arquitetos está mesclada com a de engenheiros e projetistas (ou construtores) autônomos. No âmbito nacional, vai ser consoante com o período de difusão da linguagem da arquitetura moderna (SEGAWA, 1997) e de tendências de regionalização dessa linguagem. (ACAYABA & FISCHER, 1982)

Nesse momento a ocupação da Orla Marítima era composta principalmente de construções de moradias individualizadas. A iniciativa desses empreendimentos partia de uma classe média paraibana⁵ que procurava nas praias urbanas do município um endereço a beira mar.

Por ser um período em que não havia ainda se iniciado a renovação do quadro de profissionais arquitetos na cidade, a responsabilidade pela concepção e materialização da maior parte das residências da Orla Marítima é dos profissionais que já atuavam na cidade desde a década anterior. Na mostra coletada, os projetos assinados por engenheiros têm uma representação quantitativa superior a de arquitetos. Dentre os 28 projetos que identificamos o projeto e localizamos o imóvel em campo, 17 são de engenheiros e 11 de arquitetos. Dentre os profissionais arquitetos destacamos a produção de Mario Galuco Di Lascio e Carlos Alberto Carneiro da Cunha.(COSTA, 2009)

A arquitetura produzida nessas casas é resultado da disseminação dos pressupostos modernos, cuja divulgação se inicia em um período anterior. (TAVARES, TAVARES, & TINEM, 2005 e PEREIRA, 2008). A escolha da linguagem moderna dessas casas trazia para os bairros da Orla Marítima a idéia de desenvolvimento e modernidade. Foram executadas sem grandes intenções de inovações formais, sem a justificativa de ser original. São despreziosas no sentido de monumentalidade, porém significativas no que diz respeito ao atendimento de um programa residencial que traduzia essa nova sociedade e esse momento histórico específico da expansão da cidade em direção ao mar. Algumas vezes a finalidade é o uso de veraneio, outras são

⁴ Outros pesquisadores registram a construção de residências modernas nas praias de João Pessoa em datas anteriores, como a Residência Astralgésilo de Freitas, de Acácio Gil Bórsoi – 1956, da qual só foi possível identificar um projeto de reforma do próprio arquiteto com data de 1964. (SILVA, 2004) e a Residência Hermes Pessoa, Eng. Civil Oswaldo Pontes – 1957, que motivou o início dessa pesquisa (COSTA, 2009). Ambas localizadas na Av. Cabo Branco, bairro do Cabo Branco.

⁵ Não necessariamente era residente na cidade de João Pessoa, às vezes esses proprietários, eram oriundos de cidades do interior do estado.

projetadas para ser moradia definitiva. A documentação coletada no ARCEN/PMJP nos permitiu realizar um registro dessa produção, onde o destaque é muito mais para a tradução dos traços dessas “modernidades”, como indícios da aceitação da arquitetura moderna na cidade.

Um olhar para o mar...

João Pessoa, assim como outras cidades brasileiras litorâneas, tem entre os anos de 1950 até finais dos anos 1970, um “olhar para o mar”. A cidade efetiva, com seus bairros consolidados, próximos ao núcleo central, começa a ocupar em definitivo as praias mais próximas. Na Enciclopédia dos Municípios do IBGE, publicada em 1960, o centro urbano de João Pessoa é retratado como sendo a cidade em si, que não pode ser “classificada como grande cidade”, mas que tem “características interessantes de núcleo populacional importante”. (IBGE, 1960).

Ao escritor impressionam o “apreciável movimento comercial e intensa atividade particular” que “imprimem” na cidade um “cunho de dinamismo”. Segundo seus comentários, o movimento que o visitante observa no centro da cidade vai diminuindo à medida que “poucos quilômetros além” a paisagem se transforma em “tranqüila, serena e agradável” ao chegar a uma das “mais belas praias brasileiras: a de Tambaú” (IBGE, 1960).

A expansão da cidade do núcleo inicial junto ao rio em direção ao mar é reportada neste documento, através da Av. Epitácio Pessoa: “de construção recente, e contando ainda com poucas residências essa Avenida, contribui bastante para o desenvolvimento da cidade em direção ao litoral” (IBGE, 1960). De fato esse “elo com o mar”, foi essencial para transformar a feição das praias de João Pessoa (TRAJANO FILHO, 2006).

Além da beleza natural da praia, as casas também chamam a atenção: “está ela [sua beleza natural], todavia, completada hoje pelas magníficas e modernas construções residenciais as quais rivalizam com as estações climáticas dos centros de turismo do sul do País.” (IBGE, 1960). Independente da tendência de exaltação do autor o que nos chama a atenção é a referência a arquitetura residencial, embora sem que se possa precisar o que o mesmo classifica como sendo “arquitetura moderna”.

Na foto da figura 01, temos uma imagem da paisagem da praia de Tambaú, no período, onde a construção da residência da família Zaccara com suas linhas modernas se destaca. A seguir, na figura 02 a situação da mesma residência no início de 2009, a elegância das linhas do volume trapezoidal está desfigurado pelas anexações em virtude do uso comercial.

Assim essa arquitetura está marcada por uma produção que se mescla entre casas de veraneio e residências definitivas, não é possível identificar no período que pesquisamos uma delimitação entre esses usos, como também as residências tendem a não aparentar grandes alterações em sua organização espacial, os programas são mais simplificados para ambos os casos. Outro fator marcante nesse período é a autoria de engenheiros e arquitetos nos projetos de arquitetura, com maior incidência de atuação dos primeiros.

Figura 01: Detalhe de fotografia que mostra a residência Dr. Zaccara ao fundo e um panorama da praia de Tambaú, em 1963. Fonte: contribuição do Sr. Dagberto Victor de Miranda, acervo pessoal da pesquisadora.

Figura 03: fotos da residência Família Zaccara em abril de 2009. Acervo pessoal da pesquisadora.

Toda a área da Orla Marítima recebia até meados da década de 1960 a denominação de Tambaú, que era um distrito de João Pessoa; a diferenciação como bairro vem a acontecer nos anos 1960;

só após a implantação de vários loteamentos os bairros serão divididos e vão assumir a nomenclatura atual.

O atual bairro de Cabo Branco é referido com sendo “Loteamento Parque Cabo Branco” e “Praia do Cabo Branco”; a área que corresponde hoje corresponde a Tambaú, era chamada de “Jardim Santo Antônio”, “Loteamento N. Sra. Das Neves”, e “Praia de Tambaú” e, Manaíra era “Jardim Manaíra”, “Jardim Pan-América”, “Loteamento São Gonçalo”, “Loteamento Corintia Rosas” e “Loteamento Jardim Tambaú”.

São esses loteamentos iniciados no final da década de 1950 (PEREIRA, 2006), que contribuem com a ocupação da mesma, embora nas entrevistas decorrentes do levantamento das residências, os moradores remanescentes do período atestem que na década de 1960 a ocupação ainda era sazonal, para férias ou veraneio.

As informações da transformação para um núcleo residencial permanente vêm a ocorrer já no final do recorte cronológico da pesquisa, nos anos de 1973 e 1974; é no último ano que identificamos a primeira planta que traz a denominação “Bairro de Manaíra”, embora o loteamento “Jardim Manaíra” de autoria de Acácio Gil Bórsoi, date de 1957(PEREIRA, 2006).

A configuração de morada permanente foi resultado de um esforço tanto do mercado imobiliário como de empreendimentos públicos beneficiando as praias de João Pessoa. Pereira (2008) indica que a imprensa local buscava atrair moradores e compradores para os empreendimentos imobiliários, muitos dos quais financiados pela Caixa Econômica e Sistema Financeiro de Habitação, através de anúncios que minimizavam a idéia de isolamento em relação ao resto da cidade.

Esses financiamentos, associados às melhorias da infra-estrutura, de saneamento básico e maior acessibilidade, que vieram nos anos posteriores estimularam essa ocupação, no mapeamento das residências que realizamos (figura 03), mostra que apenas no bairro de Tambaú, o fato pode ser observado, tanto Cabo Branco como Manaíra, apresentam grandes vazios urbanos até 1974.

No mapa, construído com os dados do arquivo, observamos que boa parte do bairro de Manaíra apresenta muitos lotes vazios até 1974 e que Tambaú e Cabo Branco têm mais lotes ocupados. O que não podemos afirmar é se de fato era essa a configuração dos mesmos, mas podemos considerar esse levantamento como um indício da condição dessa ocupação.

Outro ponto que observamos é que os lotes na Orla Marítima são em sua maioria estreitos o que levou a uma solução recorrente de tratamento de “fachada principal” em muitas residências,

especialmente nos lotes beira-mar, o que vai contra um dos princípios da arquitetura moderna: que a edificação tenha um tratamento como volume, e não apenas no plano da fachada. Encontramos casas geminadas e mesmo quando havia o recuo, as porções posteriores da edificação recebiam um tratamento inferior as partes da edificação que margeava a via pública.

Figura 03: Mapa ocupação dos lotes na Orla Marítima entre 1960 e 1974. Fonte: Dados coletados no ARCEN/PMJP. Os pontos marcados em vermelho são os lotes ocupados até 1974, correspondem a totalidade das construções encontradas na pesquisa, não apenas a mostra que selecionamos.

Além das dificuldades inerentes a localização dos documentos, temos de considerar que muitas construções que vão ser executadas, ou não passava por um processo de registro, constituindo uma informalidade bem comum na cultura construtiva da cidade; ou ainda, não seguiam até a etapa de finalização dos trâmites legais para o registro do imóvel.⁶

⁶ Chamamos a atenção para o fato de que estamos lidando em sua maioria com processos de habite-se, cujo depósito em arquivo só vem a ser consolidado quando o proprietário solicita a finalização da construção. Infelizmente foi prática comum que após a liberação

O que podemos compreender a partir dos dados coletados é que Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, entre 1960 e 1974 eram bairros residenciais com predominância de uma leitura horizontal, pois as edificações eram principalmente residências unifamiliares de até dois pavimentos. Encontramos evidências de equipamentos de prestação de serviço como grupo escolar, posto policial; como uso religioso a Igreja Católica da Paróquia de Santo Antônio. Existem poucas referências a estabelecimentos comerciais, encontramos uma padaria e um posto de gasolina, e o restaurante Elite, que também está registrado em várias pesquisas e fotos. E habitações multifamiliares⁷, porém esses serão em pouca quantidade.

Na pesquisa do arquivo identificamos vários projetos de apartamentos tipo *duplex*, realizados por Simpliciano Porto Paiva, funcionário público com residência em Recife-PE. Todos têm o mesmo projeto, que é executado em lotes diferentes, todos os que encontramos são localizados no atual bairro de Cabo Branco, o que nos leva a especular que era um pequeno construtor que investia nas praias de João Pessoa. Em Manaíra também localizamos um caso similar de projetos que são reproduzidos como modelo, são residências executadas pela Construtora Rio Negro, em lotes que correspondem a localização ao loteamento do Jardim Manaíra, do arquiteto Acácio Gil Bórsoi, mas nenhum dos projetos contém a assinatura de arquitetos.⁸

Entendemos que aprofundarmo-nos sobre essas investigações requer outras e maiores pesquisas, o que não seria possível em uma dissertação de mestrado, quiçá para comunicações em fóruns como este; nem é nossa intenção esgotar o assunto, apenas nos propomos aqui a refletir sobre o que iniciamos a compreender e oportunamente dialogar com a comunidade científica sobre as muitas possibilidades desses registros. Seguimos, pois, a olhar para o nosso objeto de estudo, as Casas da Orla Marítima, com algumas interpretações que não se querem fazer permanentes:

Um olhar para as vidas e as mortes...

Seguindo a proposição deste seminário, e também utilizando as metáforas de Amorim (2007) consideramos como ponto pertinente enriquecer o debate apresentar alguns dos óbitos, estados mórbidos ou vivazes que identificamos ao longo do trabalho de levantamento em campo e em

do alvará de construção a residência seja habitada e o processo fique sem conclusão, o que faz com que o mesmo não chegue a ser depositado no ARCEN.

⁷ A catalogação das habitações multifamiliares da Orla Marítima foi realizado no Trabalho de Conclusão de Curso da então estudante de arquitetura Carolina Chaves em 2008, pesquisa também vinculada ao LPPM/CAU/UFPB.

⁸ Não aprofundamos nosso olhar sobre esse tipo de imóvel por se desviar do nosso objeto de estudo, porém achamos por bem registrá-lo nessa proposição, pois faz parte da história da ocupação dos bairros.

arquivo, evidenciando as resistências e falências dessas edificações e da documentação encontrada.

Estando ou não “vivas”, no papel ou em tijolos e concreto, as casas da Orla Marítima, são resultado da disseminação de uma cultura construtiva que se caracteriza pela adoção e reprodução de elementos da arquitetura moderna, cujos exemplares remanescentes ainda edificados ou apenas identificados enquanto documentação em arquivo constitui uma “herança” para a cidade contemporânea, representante de um período específico da expansão urbana e da difusão da arquitetura moderna na Paraíba.

Esses exemplares são fruto de uma produção que tem como característica a apropriação de elementos do repertório formal da arquitetura moderna brasileira, como resultado de uma “simplificação e banalização dos parâmetros dessa arquitetura”, pelo freqüente “consumo de elementos e ausência de unidade” (LARA, 2005), uma manifestação da arquitetura residencial moderna cujo olhar principia a voltar-se para a produção do espaço, e do conforto da habitação, mais do que para uma busca formal inovadora.

No universo, no agrupamento de 83 residências que pesquisamos os elementos da arquitetura moderna brasileira que permanecem e se reproduzem, são os que se relacionam com controle do clima, a escolha dos elementos estruturais da construção em concreto. O programa dessa residência é mais simplificado, (COSTA, 2009)⁹ com ambientes de funções sobrepostas e que privilegiam o conforto e o uso contínuo, essas casas vão ser projetadas, também, para um trabalho doméstico que requer uma menor quantidade de empregados. Elas passam a integrar a paisagem da Orla Marítima e materializam a imagem de modernidade que será almejada e reproduzida pela população e governantes da cidade.

Um olhar para o que nos resta...

Embora com passado recente, as Casas da Orla Marítima de João Pessoa têm sido substituídas de forma bastante rápida, em razão da especulação imobiliária nos bairros de Cabo, Tambaú e Manaíra¹⁰. O ritmo das mutações expõe a fragilidade da memória urbana e neste sentido o registro e a divulgação sobre o universo que resiste é urgente, ainda que tenhamos consciência

⁹ COSTA, Roberta Xavier. A arquitetura residencial como patrimônio moderno da Cidade de João Pessoa. In ARCUS – SEMINÁRIO INTERNACIONAL AMBIENTES URBANOS E URBANIDADES. João Pessoa: 2009.

¹⁰ Esse processo de transformação é inerente ao estado atual de desenvolvimento da cidade de João Pessoa e atinge outros bairros, nos concentramos nesse recorte espacial devido a sua representatividade histórica e como imagem para o município.

de que o documento não substitui o testemunho vivo do objeto. Nosso esforço em sido no sentido de registrar essa produção gerando, quando possível, modelos virtuais das residências¹¹.

Em alguns casos a “*second life*”, ou seja, a vida virtual que essas casas vão ter a partir dessa modelagem, as torna mais vivas do que o próprio objeto edificado. Seja por essa edificação ter perdido sua caracterização inicial, como a residência do arquiteto Antônio José do Amaral e Silva, de 1974, que foi completamente desfigurada, com as intervenções ao longo do tempo, por mudança de uso e de proprietários. (VIANA, 2008)

Outras vezes, esses imóveis sofrem de estado grave de “desnutrição”, por falta de manutenção dos proprietários, como a residência Dagberto Victor de Miranda, onde tanto o precário estado de conservação do imóvel como a documentação do acervo não dignifica a qualidade da edificação.(COSTA, 2009)

Tivemos também os casos de “mortes súbitas”, como a Residência Ferdinando Bezerra Paraguay. Durante o desenvolvimento da pesquisa aconteceu sua demolição sem que fosse possível realizar o registro fotográfico da mesma, e agora apenas os projetos do arquivo e a nova documentação que geramos testemunham a qualidade da arquitetura dessa casa térrea, implantada em terreno estreito e comprido, onde a disposição da planta em diagonal permite que se desfrute da paisagem e da brisa do mar de quase todos os cômodos da edificação.(COSTA, 2009 & LIMA, 2009)

Houve os casos de mortes anunciadas, como a residência Jorge Ribeiro Coutinho, também do arquiteto Carlos Alberto Carneiro da Cunha como a anterior, onde a elegante construção que lembra a residência Carlos Milan, com volume prismático, e com um dos programas mais elaborados encontrados nesse recorte temporal, foi abandonada e está em condições precárias, esperando apenas o dia de sua eutanásia. (ASSIS & CHAVES, 2009)

Durante a pesquisa no acervo identificamos os casos de “plásticas”, as reformas que tentavam modernizar a residência, em geral para transformá-las em casas de dois pavimentos com uma “cara moderna”. Uma bem sucedida foi a residência Maria Estela de Vasconcelos, que ao ser transformada de casa térrea em de dois pavimentos busca os traços de modernidades corrente,

¹¹ Até o presente momento realizamos o levantamento de 13 residências, através da orientação de Pesquisa na Disciplina Estágio Supervisionado VI, com o tema de pesquisa Registros modernos: Casas da Orla Marítima de João Pessoa do LPPM/CAU/UFPB. Destacamos os registros das residências: José Waldomiro Ribeiro Coutinho(DIAS & GONÇALVES, 2009); Gilson Espínola Guedes(GOLDFARB & MARTINS, 2009); Major Adolfo Lira Fernandes Maia(LEMOS & MONTEIRO, 2009), COSIBRA(MAZZARO & OASHI, 2009), Astralgésilo de Freitas (NISHIDA, Nathalia ET AL, 2009), José Pinheiro(ANDRADE & FERNANDES, 2009) e Mario Grissi Faraco (CALADOI & DINIZ, 2009)

em 1974, porém não resiste a mudança de uso, atualmente sua fachada frontal foi completamente desfigurada, para abrigar um mercadinho. (CAVALCANTI, 2008)

Nem todas as residências que localizamos seguem nesse vale de lágrimas, em uma boa parte das 28 casas, cujos projetos e edificações foram localizados, o uso residencial foi mantido e esses imóveis são bem conservados e cuidados por seus proprietários. Um caso exemplar de “rejuvenescimento” é a residência Fernando Furtado, do arquiteto Carlos Alberto Carneiro da Cunha, onde na reforma suas qualidades arquitetônicas são mantidas e acentuadas pela utilização de materiais que deixam o projeto de 1974 com um ar contemporâneo (figura 06).(COSTA, 2009).

Ao discutir as características dessa arquitetura, avaliamos também, sua herança para a cidade contemporânea. Que características permanecem ou transitam nas construções da atualidade, o que resta desse legado, seria possível que em algum aspecto a cultura arquitetônica moderna esteja ainda em difusão?

Figura 04: foto da Res. Fernando Furtado em abril de 2009. O projeto repaginado, conserva externamente as qualidades da arquitetura do projeto inicial. Fonte: acervo pessoal da autora. 2009.

Um brevíssimo olhar...

No estado atual da pesquisa que principia a finalizar-se, optamos por organizar nosso levantamento em uma ordem cronológica¹². A partir desse ordenamento das residências que localizamos em arquivo e campo, observamos as ausências e lacunas do acervo em relação as “arquiteturas modernas” da Orla Marítima. Destacamos aqui neste artigo, um único exemplar para

¹² Ordenamento sugerido durante a apresentação do relatório da pesquisa para a Qualificação da Dissertação, em dezembro de 2009. (COSTA, 2009).

a descrição muito breve esperando contribuir com nossas reflexões e com essas informações para o entendimento desse pedaço da história que principiamos a escrever sobre esse nosso patrimônio residencial moderno.

1961 – Vila Zula Miranda

De autoria do engenheiro civil Newton Maia, localizada na Av. Antônio Lira, em Tambaú, a segunda paralela a Av. Tamandaré (beira-mar). Construída no início do nosso recorte temporal, essas casas já foram concebidas para ser residência permanente. Segundo as informações dos proprietários, o projeto arquitetônico foi copiado de uma revista de moda e decoração, a revista “Querida”, essa construção é um símbolo claro da difusão da arquitetura moderna e do gosto que a classe média paraibana assumia perante a renovação do patrimônio que vinha sendo edificado na cidade. A proposta incluía a construção de quatro unidades com o mesmo projeto, formando uma “vila” sem muros, no total, vão ser executadas apenas três, e posteriormente o terreno vai ser dividido, individualizando os lotes.

Figura 05: a direita, o início da construção da primeira residência em 1961, a esquerda a foto da residência Mauro Germoglio em 1968. Fonte: acervo dos proprietários cedidos para essa pesquisa.

A residência tem um programa mínimo, de sala única, com cozinha integrada sem paredes ou divisórias para a sala, um gabinete em plano elevado que dá continuidade a essa sala/cozinha, e forma um volume mais baixo. A área íntima com dois quartos e uma suíte compõem um volume elevado sob pilotis, disposto transversalmente ao volume da área social.

Nas três construções, a execução segue com elementos da arquitetura moderna, do modo como esses padrões são interpretados localmente, assim piso e cobertura vão ser em laje de concreto armado, a estrutura do volume da área íntima é com pilares em concreto, e a vedação e o volume do térreo são em alvenaria estrutural. Para a vedação do corredor da fachada oeste, se utiliza elementos vazados em louça cerâmica.

Na primeira casa a ser executada a **Residência Dagberto Victor de Miranda**, a cobertura de laje de concreto inclinada com sobreposição de telhas cerâmicas, segue o padrão original da proposta, nas outras duas residências a **Residência Mario Miranda e a Residência Mauro Germoglio**, o projeto original é ligeiramente modificado, quando a laje acima da cozinha passa a ser plana e vira um mirante para olhar o mar. Em ambas esse espaço vai ser modificado dando origem a mais dois quartos.

Estas residências estão em estudo, o levantamento não pôde ser concluído, e assim o modelo tridimensional não foi gerado ainda, o que nos chamou a atenção foi principalmente o estado de conservação da residência Dagberto Victor de Miranda, cuja ferragem da estrutura está exposta em vários locais, e apresenta desgaste acentuado em vários pontos da construção. Porém das três construções é a única que não teve reformas e mantêm a configuração original de móveis, e materiais.

Figura 06: fotos do projeto original das residências, a direita a fachada, e a esquerda a planta baixa do pav. térreo. Fonte: ARCEN/PMJP, acervo pessoal da pesquisadora. 2009.

...para o princípio do fim...

Com os dados que levantamos no arquivo, não podemos afirmar que os bairros de Cabo Branco Tambaú e Manaíra, crescem a partir desse momento ou que sua arquitetura residencial será mais evidenciada nos anos de 1973 e 1974, mas sim que os registros que dispomos apontam um crescimento a partir dos dois últimos anos da pesquisa. Se relacionarmos a esse fato a atuação e

incentivo do governo Federal através do projeto CURA, para ações de obras de esgotamento sanitário, de implantação da rede elétrica e de serviços de água nesses bairros durante esses anos, podemos entender o aumento no número de construções em especial as de padrão de classe média.

Entendemos que trabalhos como esse que ora desenvolvemos, funcionam como uma forma de “conservação” das edificações; pois, essa “perda de memória recente” aparece tanto no sentido do documento (o projeto), como do objeto arquitetônico (a construção), como enfatizamos no início de nossa comunicação. O estudo do caso das casas da Orla Marítima, compõe uma pequena parte dessa história, que por ser recente ainda é pouco estudada em seus detalhes, mas que se mostra de grande relevância para a cidade.

Com o estudo das Casas da Orla Marítima de João Pessoa, procuramos reconstituir um panorama descritivo, com base na sistematização dos dados extraídos no acervo, levantamento de campo, e contribuições de outros pesquisadores, nesse breve período de pesquisa, realizamos um levantamento de um grande número de dados, nos quais ainda permanecemos aprofundando o olhar, o momento atual é de muita reflexão, porém não seria possível no âmbito de uma comunicação, esgotar esse assunto, deixamos esse debate em aberto, pois na conclusão de nosso trabalho esperamos que os resultados venham a corroborar a validade atemporal da arquitetura moderna produzida em João Pessoa.

Referências Bibliográficas

- ACAYABA, Marlene Milan & FICHER, Silvia. **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo, Projeto, 1982.
- ALMEIDA, Adriana Leal de. **Arquitetura Moderna Residencial de Campina Grande: Registros e Especulações (1960-1969)**. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007.
- AMORIM, Luiz do Eiraldo. **Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista**. Recife, Gráfica Santa Marta, 2007.
- ANDRADE, Sayonara & FERNANDES, Ana Emilia. **Registro moderno: Residência José Pinheiro**. Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.
- ASSIS, Livia Oliveira & CHAVES, Michele Lins. **Registro moderno: Residência Jorge Ribeiro Coutinho**. Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.
- CALADO, Raquel & DINIZ, Erika. **Registro moderno: Residência Mario Grissi Faraco**. Trabalho disciplinar Tópicos Especiais IV. (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.
- CAVALCANTI, Pautília Costa Alves. **Arquitetura Moderna Na Orla Marítima: A Produção Residencial nas Praias de JP**. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 2008.

COSTA, Roberta Xavier. **Casas Modernas na Orla Marítima de João Pessoa: análise de uma residência.** Trabalho apresentado na disciplina Teoria da Arquitetura (Mestrado) PPGAU/UFRN. Natal, 2008.

_____. **Características das Casas Modernas na Orla Marítima de João Pessoa.** Trabalho apresentado na disciplina Tópico IV – Arquitetura em João Pessoa.(Mestrado) PPGAU/UFRN/UFPB/LPPM. Natal, 2009.

_____. **Casas da Orla Marítima de João Pessoa. Um olhar sobre a Arquitetura Moderna (1960 – 1974).** Relatório de Qualificação do Mestrado. (Mestrado) PPGAU/UFRN/UFPB/LPPM. Natal, 2009.

_____. **A arquitetura residencial como patrimônio moderno na Cidade de João Pessoa.** João Pessoa: Arcus, 2009.

_____. **Casas da Orla Marítima de João Pessoa: um patrimônio moderno.** Rio de Janeiro: Docomomo_8, 1999, 2009.

COSTA, Robson Xavier & COSTA, Roberta Xavier. **Trajetórias da cidade: as imagens das fachadas nos projetos de arquitetura residencial como indicio da História de João Pessoa.** João Pessoa: Arcus, 2009.

CHAVES, Carolina. **João Pessoa: verticalização, progresso e modernidade 1958 – 1975.** Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 2008.

DIAS, Angela Teixeira & GONÇALVES, Camilla D. **Registro moderno: Residência José Waldomiro Ribeiro Coutinho.** Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.

GAMBARRA, Thaíse.& TINEM, Nelci. **HOTEL TAMBAÚ E A MODERNIDADE DA CAPITAL DA PARAÍBA. OS JORNAIS COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DA ARQUITETURA.** Belo Horizonte: Anais do SLAAD. 2008.

GOLDFARB, Marina & MARTINS, Paula Dieb. **Registro moderno: Residência Gilson Espínola Guedes.** Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Enciclopédia dos municípios brasileiros: v 4. Rio de Janeiro, 1960.

LARA, Fernando. **Popular Modernism: an analysis of the acceptance of modern architecture in 1950s Brazil.** Tese (Doutorado) - University of Michigan, Michigan. 2001.

LEMOS, Denise Alves & MONTEIRO, Raissa G. **Registro moderno: Residência Major Adolfo Lira Fernandes Maia.** Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.

LIMA, Kelly Christine Silva **Registro da Arquitetura Moderna em João Pessoa. Residência Ferdinando Paraguay** Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: PPGAU/UFRN/UFPB/LPPM, 2009.

MAZZARO, João Felipe & OASHI, Thaisa. **Registro moderno: COSIBRA.** Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.

NESBITT, Kate. **Uma Nova Agenda para Arquitetura. Antologia Teórica 1965-1995.**

NISHIDA, Nathalia *et al.* **Um registro da arquitetura moderna. Residência Astralgésilo de Freitas.** (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2009.

ROCHA, Mércia Pereira. **Manifestações da Arquitetura Moderna em João Pessoa.** Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo)-Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1987.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

SILVA, Izabel do Amaral e. **Um olhar sobre a obra de Acácio Gil Bórsoi: obras e projetos residenciais 1953 – 1970**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) PPGAU/UFRN, Natal, 2004.

TAVARES, Lia, TAVARES, Marieta & TINEM, Nelci. **Arquitetura Moderna em João Pessoa. A memória moderna e local de um movimento Internacional**. Niterói, VI **Docomomo Brasil**, 2005. <<http://www.docomomo.org.br>>. Acessado em 28 de maio de 2009.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da Arquitetura Moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - EESC/USP, São Carlos, 2006.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. **Do rio ao mar: uma leitura da cidade de João Pessoa entre duas margens**. In TINEM, Nelci, (org.). **Fronteiras Marcos e Sinais. Leituras das ruas de João Pessoa**. João Pessoa; Editora Universitária/Prefeitura Municipal de João Pessoa, 2006.

VIANA, Mariana Porto. **Residência Antônio José do Amaral. Arquitetura Moderna Residencial na Orla Marítima de João Pessoa**. Relatório do Estágio Supervisionado VI (Graduação) João Pessoa: UFPB/LPPM, 2008.